

Original paper

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA VOKAL TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

© T.R Choriyev¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda oliy ta'lim tizimida musiqiy yo'nalishlarda ta'lim olayotgan talabalar uchun vokal tayyorgarlikni chuqurlashtirish va uni zamonaviy talablar asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Vokal san'ati nafaqat musiqiy madaniyatning muhim ko'rinishlaridan biri, balki shaxsning estetik dunyoqarashi, nutq madaniyati, hissiy tarbiyasi va sahnaviy madaniyatini shakllantiruvchi vosita sifatida ham alohida o'rin tutadi. Oliy ta'lim muassasalarida vokal bo'yicha ta'lim jarayoni doirasida talabaning texnik imkoniyatlarini, sahnadagi erkinligini, emotsional ifodaviylik darajasini va eng muhimi - individual ovoz tembrini to'g'ri shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - oliy ta'lim muassasalarida vokal tayyorgarlikning amaliy va metodik jihatlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal qilish bo'yicha takliflar berish orqali vokal ta'limining sifatini oshirish yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarining musiqa yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan olib borilgan kuzatuvlar, vokal mashg'ulotlarining video va audio yozuvlari, mavjud o'quv dasturlari hamda xorijiy va mahalliy vokal pedagogikasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar asos sifatida tanlandi. Shuningdek, sifatli vokal tayyorgarlikni amalga oshirishda qo'llanilayotgan interfaol metodlar, texnik vositalar, ovoz sintezatorlari va virtual vokal trening dasturlarining imkoniyatlari tahlil qilindi. Ish uslubida taqqoslash, kuzatish, eksperiment va tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim tizimida vokal tayyorgarlik jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat: individual yondashuvning yetishmasligi, nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi tafovut, ovoz texnikasini shakllantirishda yondashuvlarning eskirganligi hamda sahna madaniyati va artistizmga yetarli e'tibor berilmasligi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, vokal tayyorgarlikda individual yondashuv va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali talabalarning ijrochilik darajasi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, o'ziga ishonch, sahna madaniyati va emotsional yetuklik singari sifatlar ham rivojlanadi.

XULOSA: oliy ta'lim muassasalarida vokal tayyorgarlikni takomillashtirish - bu nafaqat ovoqli ijrochilikni rivojlantirish, balki talabaning shaxsiy va kasbiy kamolotiga xizmat qiluvchi muhim omildir. Vokal pedagogikasida zamonaviy metodlardan foydalanish, har bir

talabaga individual yondashuvni yo'lga qo'yish va texnologik vositalarni dars jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, vokal ta'limida estetik, emotsional va sahna ko'nikmalarini rivojlantirish ham ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: vokal tayyorgarlik, oliy ta'lim, musiqa ta'limi, ijrochilik, individual yondashuv, ovoz texnikasi, sahna madaniyati, pedagogik metodlar.

Iqtibos uchun: Tohir Choriyev. (2023). Barkamol avlodni musiqaning o'rni va ahamiyati. // Inter education & global study, vol.3 (10), 119-125.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

© Т.Р. Чориев¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня в системе высшего образования одним из актуальных вопросов для студентов, обучающихся по музыкальным направлениям, является углубление вокальной подготовки и организация ее на основе современных требований. Вокальное искусство занимает особое место не только как одно из важнейших проявлений музыкальной культуры, но и как средство формирования эстетического мировоззрения, культуры речи, эмоционального воспитания и сценической культуры личности. В рамках образовательного процесса по вокалу в высших учебных заведениях одним из приоритетов должно стать правильное формирование технических возможностей студента, его сценической свободы, уровня эмоциональной выразительности, а главное - индивидуального тембра голоса образовательного процесса по вокалу в высших учебных заведениях одним из приоритетов должно стать правильное формирование технических возможностей студента, его сценической свободы, уровня эмоциональной выразительности, а главное - индивидуального тембра голоса.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является анализ практических и методических аспектов вокальной подготовки в высших учебных заведениях, выявление существующих проблем и указание путей повышения качества вокального образования путем предоставления предложений по их решению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования в качестве основы были выбраны наблюдения со студентами музыкальных направлений высших учебных заведений, видео-и аудиозаписи вокальных занятий, существующие учебные программы, а также научная литература по зарубежной и отечественной вокальной педагогике. Также были проанализированы возможности интерактивных методов, технических средств, синтезаторов голоса и программ виртуального обучения вокалу, используемых при осуществлении качественной вокальной подготовки. В

методике работы использовались методы сравнения, наблюдения, эксперимента и анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что основными проблемами, с которыми сталкивается вокальная подготовка в системе высшего образования, являются: отсутствие индивидуального подхода, разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками, устаревание подходов к формированию звуковой техники и недостаточное внимание к сценической культуре и артистизму. Результаты показывают, что за счет сочетания индивидуального подхода и современных технологий в вокальной подготовке значительно повышается исполнительский уровень учащихся. В то же время развиваются такие качества, как уверенность в себе, сценическая культура и эмоциональная зрелость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: совершенствование вокальной подготовки в высших учебных заведениях - важный фактор, служащий не только развитию вокального исполнительства, но и личностной и профессиональной зрелости студента. Повысить эффективность обучения можно за счет использования современных методов вокальной педагогики, установления индивидуального подхода к каждому ученику, интеграции в процесс урока технологических средств. Однако развитие эстетических, эмоциональных и сценических навыков также становится приоритетом в вокальном образовании.

Ключевые слова: вокальная подготовка, высшее образование, музыкальное образование, перформанс, индивидуальный подход, звуковая техника, сценическая культура, педагогические методы.

Для цитирования: Тахир Чориев. 2023. Идеальное поколение роль и значение музыки в воспитании. //Inter education & global study, vol.3 (10), 119-125.

IMPROVING VOCAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

© T.R. Choriyev¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: one of the pressing issues is the deepening of vocal training and its organization on the basis of modern requirements for students studying in musical directions in the higher education system today. Vocal art has a special place not only as one of the important manifestations of musical culture, but also as a means of shaping the aesthetic worldview, speech culture, emotional education and stage culture of the individual. Within the framework of the vocal education process in higher educational institutions, one of the priorities should be the correct formation of the student's technical capabilities, freedom on the stage, the level of emotional expressiveness, and most importantly – the timbre of the individual voice. e framework of the vocal education process in higher educational institutions, one of the priorities should be the correct formation of

the student's technical capabilities, freedom on the stage, the level of emotional expressiveness, and most importantly – the timbre of the individual voice.

AIM: the main objective of this study is to analyze the practical and methodological aspects of vocal training in higher education institutions, identify existing problems and indicate ways to improve the quality of vocal education by making suggestions for their solution.

MATERIALS AND METHODS: during the study, observations conducted with students studying in the music direction of higher education institutions, video and audio recordings of vocal training, available training programs and scientific literature on foreign and domestic vocal pedagogy were selected as the basis. Also, the capabilities of interactive methods, technical means, sound synthesizers and virtual vocal training programs used in the implementation of quality vocal training were analyzed. The methods of comparison, observation, experiment and analysis were used in the work.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis has shown that the main problems encountered in vocal training in the higher education system include: lack of an individual approach, discrepancy between theoretical knowledge and practical skills, obsolescence of approaches in the formation of sound techniques, and insufficient attention to stage culture and artistry. The results show that through an individual approach to vocal training and the harmonization of modern technologies, the level of performance of students increases significantly. At the same time, qualities such as self-confidence, stage culture, and emotional maturity are also developed.

CONCLUSION: improving vocal training in higher education institutions is an important factor that serves not only the development of voice performance, but also the personal and professional maturation of the student. In vocal pedagogy, it is possible to increase the effectiveness of education by using modern techniques, establishing an individual approach to each student and integrating technological tools into the course process. At the same time, the development of aesthetic, emotional and stage skills is also a priority in vocal education.

Keywords: vocal training, higher education, music education, performance, individual approach, sound technique, stage culture, pedagogical methods.

For citation: Tohir Choriyev. (2023). "Barkamol avlodni musiqaning va ahamiyati". // Inter education & global study, vol.3 (10), 119-125.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida musiqiy yo'nalishlarda ta'lim olayotgan talabalar uchun vokal tayyorgarlikni chuqurlashtirish va uni zamonaviy talablar asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Vokal san'ati nafaqat musiqiy madaniyatning muhim ko'rinishlaridan biri, balki shaxsning estetik dunyoqarashi, nutq madaniyati, hissiy tarbiyasi va sahnaviy madaniyatini shakllantiruvchi vosita sifatida ham alohida o'rin tutadi. Oliy ta'lim muassasalarida vokal bo'yicha ta'lim jarayoni doirasida talabaning texnik imkoniyatlarini, sahnadagi erkinligini, emotsional ifodaviylik darajasini va eng muhimi - individual ovoz

tembrini to'g'ri shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim. Oliy ta'lim muassasalarida musiqa ta'limining muhim yo'nalishlaridan biri bu - vokal tayyorgarlik jarayonidir. Vokal san'ati ijodiylik, texnik mahorat, emotsional ifoda, sahna madaniyati va psixologik barqarorlikni uyg'un holda talab qiladi. Ayniqsa, hozirgi globallashuv, raqamli texnologiyalar va zamonaviy san'at tendensiyalari vokal ijrochilikda yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Shu sababli oliy ta'lim tizimida vokal tayyorgarlikni takomillashtirish - nafaqat musiqiy savodxonlikni oshirish, balki raqobatbardosh ijodkor shaxsni shakllantirishda ham muhim bosqich hisoblanadi.

Vokal pedagogikasining asosiy nazariy tushunchalari. Vokal pedagogikasi musiqa ta'limining alohida sohasi bo'lib, talabalarda tovush chiqarish texnikasi, repertuar tanlovi, artistik ifoda, sahna madaniyati va ijrochilik psixologiyasini shakllantirishga qaratilgan. Bu sohada ishlatiladigan asosiy nazariy tushunchalarga quyidagilar kiradi:

tovush chiqarish (fonatsiya): ovoz hosil qilishda nafas, rezonans va artikulyatsiyaning uyg'unligi muhimdir.

rezonans: tovushning kuchi va boyligini ta'minlovchi fiziologik jarayon.

registr: ko'krak, bosh va aralash registrlar orqali vokal diapazonini kengaytirish.

diksiya va artikulyatsiya: so'zning aniqligi va musiqiy ifoda vositasi sifatida ahamiyatga ega.

emotsional ifoda: vokal asar orqali auditoriyaga ta'sir ko'rsatish uchun zarur.

Vokal tayyorgarlikda quyidagi didaktik prinsiplarga tayangan holda o'qitish muhim. Bunda ilmiylik prinsipida asosan tovush chiqarish fiziologiyasi, rezonans qonuniyatlari, repertuar tanlovining nazariy asoslarini o'rgatish masalalari, sistemalilik prinsipida esa darslar strukturasi: nafas, mashqlar, repertuar ishlash, tahlil, ifoda va boshqalar, individuallik prinsipida har bir talabaga mos yondashuv asosida vokal mashg'ulotlarni tashkil etish, faollik va mustaqillik prinsiplarida talabning o'zini tahlil qilishi, ovozini nazorat qilishni o'rgatish vazifalari belgilangan. O'quv jarayonining tashkil etilishida amaliy vokal mashg'ulotlar asosan quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi lozim:

Nafas mashqlari (diafragma va past nafas bilan ishlash)

Fonatsion mashqlar (ovozning tozaligi, barqarorligi, kuchini oshirish)

Skala va intervallar bo'yicha mashqlar (intonatsiyani rivojlantirish)

Repertuar ishlash (mavzuga mos, yoshga va darajaga mos asarlar tanlash)

Sahna tayyorgarligi (harakat, mimika, kontakt)

Bugungi kunda vokal tayyorgarlikda texnologiyalar muhim o'rin tutmoqda. Jumladan, vokal tahlil dasturlari (nafas bosimi, ovoz balandligi, intonatsiyani tahlil qilish imkonini beradi - masalan, *VoceVista*, *SingScope*), ovoz yozish va eshitish - ovozli yozuvlarni tinglash orqali tahlil qilish, onlayn platformalar - YouTube-dagi master-klasslar, Zoom orqali vokal mashg'ulotlar.

Amaliy mashg'ulotlarda yuzaga chiqadigan muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limda vokal mashg'ulotlarda quyidagi muammolar mavjud:

a) O'qituvchilarning metodik yondashuvlarining eskirganligi.

- b) Talabalarning fiziologik holatini inobatga olmasdan, kuchli bosimda ishlash.
- c) Repertuar tanlovining noto'g'riligidan kelib chiqadigan texnik qiyinchiliklar.
- d) Sahna madaniyati va psixologik tayyorgarlikka e'tibor yetishmasligi.

Shuningdek, tadqiqot doirasida takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar asosan vokal o'qituvchilarining zamonaviy metodika bo'yicha malakasini oshirish, har bir talabaga individual vokal portret asosida yondashuvni yo'lga qo'yish, "Ustoz-shogird" an'anasi bilan zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish, sahna chiqishlari va kontsertlar orqali talabalarni amaliy tajribaga jalb qilish.

Bu borada olib borilgan kuzatuvlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, vokal tayyorgarlikda yondashuvlarning yangilanishi zarur. Ayniqsa, ovozning fiziologik imkoniyatlarini to'g'ri baholash, repertuar tanlashdagi did va artistik ifodaning ahamiyatini anglash talab etiladi. Talabalarning vokal salohiyatini to'liq ochib berish uchun darslar davomida ularning psixologik holatini ham inobatga olish, motivatsiyani yuqori darajada ushlab turish muhim. Amaliy tajriba ko'rsatdiki, texnologik vositalardan to'g'ri foydalanish, audio-analiz, onlayn ta'lim elementlari vokal o'rgatishda an'anaviy usullarni samarali to'ldira oladi. Individual yondashuv esa talabaning ovoziga mos texnikani tanlash, xatolarni bartaraf etish va ijodiy yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasalarida vokal tayyorgarlikni takomillashtirish uchun tizimli, metodik va texnologik yondashuvlar uyg'unligini ta'minlash zarur. Vokal san'atining o'ziga xosligi shundaki, u faqat texnik ko'nikma emas, balki ichki hissiyot, tafakkur va ijodiy ifodaning jamlanmasidir. Shu bois, vokal tayyorgarlik jarayonida har bir talabaning ovoz salohiyati, sahnadagi erkinligi, emotsional va psixologik tayyorgarligi hisobga olinishi lozim. Innovatsion metodlar, zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuv asosida vokal ta'limi samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 1.Avezova, Z. (2020). Vokal san'atini o'qitishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: San'at nashriyoti.
2. 2.Raximov, A. (2019). Musiqa pedagogikasi asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
3. 3.Kadirova, M. (2022). "Oliy ta'limda vokal mashg'ulotlarining metodik asoslari", Musiqa ta'limi va amaliyoti jurnali, №2, 45–50-betlar.
4. Bodalev A.A. Formation of the concept of another person as a person. M., 1970.
5. 5.Tohir Ro'ziqul o'g, C. (2023). BARKAMOL AVLODNI TARBIALASHDA MUSIQANING O'RNI VA AHAMIYATI. Journal of new century innovations, 38(1), 142-146.
6. 6.Raxmatova, I. (2023, December). CURRENT ISSUES IN THE USE OF ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:"Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 01).

7. 7.Raxmatova, I. I. (2024). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIDA ART-TERAPIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI. Inter education & global study, (4 (1)), 343-348.
8. 8.Inomjonovna, R. I. (2023). THE IMPORTANCE OF USING ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY IN PREVENTING AGGRESSION IN CHILDREN. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 383-389.
9. 9.Irnazarov.O.Yu. INSON TARAQQIYOTIDA MUSIQA SAN'ATINING AHAMIYATI VAMUSIQA MAKTABDA FAN SIFATIDA// "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 5 Issue 1 / February 2024.128-134.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Choriyev Tohir Rozigul og'li**, "Musiqqa madaniyati va mahorati" kafedrasida o'qituvchisi, [Чориев Тахир Рузикул оглы, преподаватель кафедры "Музыкальное мастерство и культура"], [Choriyev Tohir Rozigul ogli, Lecturer, Musical skills and culture]; manzil: O'zbekiston, Termiz sh., Guliston kochasi [адрес: Узбекистан, г.Термиз, улица Гулистан], [address: Uzbekistan, Termiz, Gulistan Street]